

Dimuat *Kedaulatan Rakyat*, 4 Juni 2003.

Krisis Moral, RUU Sisdiknas, dan HAM

Tirto Suwondo

Orientasi pendidikan yang hanya tercurah pada kecerdasan rasio menyebabkan nilai-nilai dasariah (kemanusiaan) terpinggirkan. Padahal, oleh masyarakat mayoritas diyakini bahwa nilai-nilai dasariah itu mampu mencetak sosok manusia cerdas yang sekaligus santun. Berangkat dari keyakinan itulah orang kemudian merasa bahwa peran agama sangat penting. Terjadinya krisis multidimensi diyakini sebagai bukti belum merasuknya secara implementatif nilai-nilai esensial agama ke dalam sanubari seluruh masyarakat. Realitas ini pula yang melahirkan pandangan bahwa demoralisasi generasi bangsa ini terjadi akibat belum kondusifnya pendidikan agama di sekolah-sekolah. Itu sebabnya, banyak pihak kemudian sepakat untuk mensinergikan kembali pendidikan agama di sekolah, lebih-lebih di sekolah umum. Hanya saja, itu bukan tanpa kendala. Sebab, konsekuensinya, betapa berat beban yang harus dipikul guru agama karena seakan urusan moralitas bangsa hanya menjadi tanggung jawabnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, sejak tiga-empat tahun lalu telah diterapkan program pepaduan iman dan takwa dengan Iptek di sekolah (SLTP/SLTA). Caranya antara lain dengan mengintegrasikan IMTAK ke dalam setiap materi pelajaran non-agama (IPTEK). Ini dilakukan misalnya dengan sebisa mungkin materi iptek dimuati aspek imtak sehingga materi itu tak hanya mencerdaskan tapi juga membangun kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan (etika, moral, sosial, dll). Dengan begitu beban guru agama menjadi lebih ringan karena transformasi nilai-nilai keagamaan kepada siswa tidak hanya menjadi tugasnya, tapi juga menjadi tugas semua guru. Dari langkah ini diharapkan para siswa tidak hanya menguasai ilmu (dan

teknologi), tapi juga mampu mengimplementasikan setiap ilmu yang diperoleh demi kemaslahatan seluruh umat (manusia dan masyarakat).

Karena langkah dan uji coba program itu dinilai tepat bagi dunia pendidikan Indonesia ke depan, maka pemerintah merasa pendidikan agama perlu “dinyatakan secara tegas” di dalam undang-undang. Karena itu, lahirlah RUU Sisdiknas (Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional). Dalam RUU ini pendidikan agama lebih dieksplisitkan karena memang demikian tuntutan sebagian besar masyarakat; dan itu dinilai telah mengakomodasi sekian banyak kepentingan sebagai upaya mengantisipasi semakin tereduksinya moralitas dan humanitas bangsa.

Namun, sayangnya, sebelum resmi menjadi UU, RUU itu kini marak diperdebatkan. Yang jadi muara perdebatan antara lain ketentuan mengenai “hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama” (pasal 13), “pengakuan negara yang hanya pada beberapa agama saja” (pasal 31), dan “pendidikan agama sebagai kurikulum wajib” (pasal 38). Bagi kaum humanis-religius ketentuan itu dinilai cukup memadai karena sejak semula memang yakin pendidikan agama menjadi alternatif terbaik bagi upaya mengatasi proses demoralisasi dan dehumanisasi bangsa. Tetapi, bagi kaum lainnya (barangkali rasionalis-positivis) ketentuan itu dinilai berpotensi melanggar HAM (*Kompas*, 24/5/2003).

Mengapa? Karena, dalam hubungannya dengan pasal 13, di dalam *International Covenant on Economic, Social, dan Cultural Right* (Perjanjian Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) tidak ada ketentuan mengenai pendidikan agama harus diajarkan oleh guru yang agamanya sama dengan agama murid. Hal ini dilandasi suatu interpretasi bahwa pendidikan agama di dalam Perjanjian Internasional itu bukan dimaksudkan sebagai upaya penerapan ibadah agama demi kemaslahatan umat manusia (masyarakat), tetapi agama sebagai suatu (ilmu) pengetahuan. Karenanya, pendidikan agama di sekolah tidak harus diajarkan oleh guru yang seagama.

Kalau memang benar interpretasi tersebut, lalu apa artinya agama jika tidak dimaksudkan untuk kemaslahatan (kedamaian, kesejahteraan, dan kemerdekaan) manusia? Bukankah kemaslahatan umat manusia itu menjadi tujuan akhir semua agama yang ada di muka bumi ini? Lebih dari itu, bukankah jika pendidikan agama tidak diajarkan oleh guru yang seagama justru menimbulkan suatu proses “pemurtatan sistematis” yang sebenarnya sangat tidak diinginkan oleh agama apa dan mana pun juga?

Kalau seluruh umat manusia di muka bumi ini telah sadar dan bisa menghormati prinsip-prinsip dasar hak asasi seperti yang tercantum dalam Piagam PBB, barangkali tak masalah pendidikan agama di sekolah hanya diposisikan sebagai ilmu seperti halnya matematika, ekonomi, atau geografi. Tapi, nyata bahwa hingga kini “otak dan hati” manusia masih sering diliputi “sampah dan iblis” sehingga agama senantiasa dinantikan peranannya; lebih-lebih bagi negeri yang terlalu rentan terhadap tindak kekerasan seperti Indonesia. Itu sebabnya, justru patut dipertanyakan: mengapa pendidikan agama hanya diposisikan sebagai ilmu dan bukan sebagai “pedoman hidup.”

Di samping itu, dikatakan pula bahwa ketentuan dalam pasal 31 RUU Sisdiknas merupakan salah satu wujud kekerasan negara terhadap rakyat. Sebab, menurut mereka, pembatasan pada beberapa agama (yang diakui) saja berarti negara membatasi mana agama yang boleh dan tidak boleh diajarkan. Dengan begitu berarti bahwa negara tidak menjamin hak asasi setiap orang (setiap agama) mengingat di Indonesia banyak penganut agama atau kepercayaan di luar agama yang resmi diakui pemerintah. Lebih jauh lagi, hal ini dinilai negara terlalu mencampuri urusan agama sehingga hal itu merupakan pelanggaran HAM.

Penafsiran itu boleh jadi benar, tetapi boleh jadi terlalu berlebihan. Sebab, yang terjadi selama ini, pengakuan pemerintah pada beberapa agama saja itu tak lebih untuk kepentingan formal-administratif; dan itu terbukti hingga kini tak pernah ada larangan kepada siapa pun untuk memeluk agama atau kepercayaan apa pun. Kalau toh pernah terjadi pemberangusan

aliran kepercayaan tertentu, misalnya, yang diberangus bukanlah agama atau kepercayaannya, tetapi tindakan para penganutnya yang seringkali menyesatkan dan meresahkan.

Dengan demikian, ketentuan tersebut justru harus diartikan sebagai sebuah bentuk “kepedulian” negara pada agama karena memang --apalagi di Indonesia yang multietnis – negara dan agama perlu berhubungan secara harmonis (tidak seperti di negara-negara Barat yang sekuler) sebab, kalau tidak, ketegangan antaragama dan antaretnis yang terjadi tak mungkin bisa diatasi. Melalui sistem politik dan sistem negara-lah semua (agama dan etnis) itu memungkinkan untuk dipersatukan.

Hal lain yang masih dipertanyakan adalah ketentuan pasal 38 RUU mengenai “pendidikan agama sebagai kurikulum wajib.” Menurut sebagian orang, ketentuan RUU ini berpotensi melanggar HAM karena kebebasan setiap orang untuk memeluk suatu agama (apa pun) dijamin di dalam Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik; termasuk kebebasan bagi orang yang memilih tidak beragama. Karena itu, menurut mereka, aneh jika RUU justru menjadikan pendidikan agama sebagai kurikulum wajib.

Bagi negara Barat sekuler (apalagi negara komunis) mungkin hal itu aneh. Tetapi, bagi Indonesia justru aneh jika hal tersebut dianggap aneh. Logikanya, diwajibkan melakukan tindakan baik atau mematuhi aturan saja terkadang orang masih suka melanggar, apalagi tidak diwajibkan. Hal yang sama saya kira berlaku pula bagi pendidikan agama, sebab prinsip dasar pendidikan agama (bukan pengajaran agama) adalah untuk membangun generasi yang sadar akan kebaikan diri dan sesama serta bisa menghormati prinsip-prinsip dasar kebebasan dan HAM. Apakah maksud baik ini layak dianggap melanggar HAM? ***

*Drs. Tirto Suwondo, M.Hum, seorang peneliti,
tinggal di Yogyakarta.*